

RAPPORTO TECNICO SUI TEMI DEL
“Public engagement e strumenti digitali innovativi per una pianificazione territoriale partecipata”

AUTORE:

Licia Cutroni

Tecnologo III Livello – IBAM- CNR

Matricola: 17104

Email: licia.cutroni@cnr.it

Sede di Catania
c/o Palazzo Ingrassia
via Biblioteca, 4
95124 Catania
Tel. +39 095 311.981
Fax +39 095 311.981

Sede di Lecce
c/o Campus Universitario
Prov.le Lecce-Monteroni
73100 Lecce
Tel. +39 0832 422.200
Fax +39 0832 422.225

Sede di Potenza
c/o Area della Ricerca del CNR
c.da S. Loja
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. +39 0971 427.322
Fax +39 0971 427.333

Sede di Roma
c/o Sede centrale CNR
via dei Taurini, 19
00185 Roma
Tel. +39 06 4993.7425
Fax +39 06 4993.7431

ABSTRACT

Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione sempre più crescente del concetto di innovazione come strumento fondamentale di promozione della crescita culturale, economica e del benessere sociale e democratico grazie al rafforzamento di un'economia e una società basate sulla conoscenza. Allo stesso tempo è importante prendere atto che il processo di costruzione del sapere implica un sempre maggiore coinvolgimento all'interno di un unico ecosistema, del singolo individuo, delle Università, dei Centri di ricerca, dei policy makers, del mondo produttivo, del terzo settore etc, che, seguendo il concetto europeo di Responsible Research and Innovation (RRI) si avvalgono di metodologie inclusive partecipative in tutti gli step della ricerca e in tutti i livelli della governance. Il bisogno che emerge con sempre più chiarezza è di sperimentare un nuovo modo di fare ricerca e didattica attraverso un coinvolgimento diretto sempre maggiore della società.

*Il concetto di **public engagement** incarna questa sfida, puntando sulla valorizzazione di un approccio open che renda maggiormente efficace l'impatto che scienza e tecnologia possono avere sulla collettività.*

L'impegno dell'IBAM nella diffusione dei risultati della sua ricerca e, più in generale, nella diffusione della cultura scientifica è stato a lungo caratterizzato dalla necessità di salvaguardare e valorizzare i valori identitari legati alle aree urbane. Metabolismo urbano, creatività territoriale, conservazione e sviluppo dei centri storici, sono solo alcune delle principali sfide oggetto di particolare attenzione dell'Ente, consapevole della necessità di un ripensamento degli strumenti utilizzati nell'elaborazione di una pianificazione urbana, che non può non includere al suo interno aspetti legati all'inclusività, per elaborare un dibattito che, seguendo i dettami europei, passi da "scienza per la società" a "scienza e società" ed infine a "scienza nella società".

*L'obiettivo della ricerca è quello di riuscire ad avviare **un processo di analisi sullo stretto legame che unisce public engagement, innovazione territoriale e pianificazione partecipata**. Motivazione di partenza è l'assunto secondo il quale, grazie alla cultura, le città del futuro, viste come hub di innovazione, crescita e competitività, saranno chiamate a recuperare il concetto di civitas romana, sviluppando politiche territoriali che mirino a rafforzare il legame tra il singolo soggetto e la comunità, all'interno di contesti urbani in cui deve emergere l'importanza di conservare e comunicare le tracce storiche, che hanno dato origine non solo alle diverse stratificazioni degli insediamenti urbani, ma anche alle tradizioni che in queste "storie" sono custodite.*

In questo contesto l'importanza che le nuove tecnologie hanno nel creare uno spazio comune di informazione per la crescita sociale ed economica è divenuta un asse portante delle principali agende politiche europee e nazionali, soprattutto in riferimento al futuro delle città, intese come "luoghi della memoria collettiva dei popoli", in cui le influenze del passato non incidono solo sulle scelte del presente, ma anche sulle dinamiche future, in un continuo confronto tra collettività e privato, società e individuo.¹

¹ Rossi 1966, pp. 191-193.

Occorre quindi, per cominciare, prendere in esame i dati nazionali ed internazionali sul public engagement in modo da produrre una fotografia dettagliata della situazione sul territorio nazionale ed europeo,

La nostra analisi, non potrà prescindere dallo studio delle politiche di RRI che rappresentano il framework concettuale di tali iniziative e dalla creazione di un database dei principali casi di best practices nazionali ed internazionali nell'ambito dell'utilizzo di nuove tecnologie nei processi partecipati di pianificazione urbana al fine di fornire una panoramica di queste esperienze mettendone in luce potenzialità e limiti per stimolare la discussione sulle prossime sfide che legheranno sempre più il public engagement e la pianificazione partecipata.

STATO DELL'ARTE

Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione sempre più crescente del concetto di innovazione come strumento fondamentale di promozione della crescita economica e del benessere sociale grazie al rafforzamento di un'economia e una società basate sulla conoscenza.

Il Direttorato Generale per la Ricerca e Innovazione della Commissione Europea è determinato a colmare il gap oggi esistente tra la Comunità Scientifica e la Società intesa nel suo complesso più ampio. Attraverso i programmi di "Science with and for Society" si intende attuare una strategia finalizzata a creare una migliore connessione ed un continuo dialogo a due vie tra la Scienza e i Cittadini Europei. Ciò diventa particolarmente importante nella filosofia di approccio di HORIZON 2020, in cui le Grandi Sfide Sociali possono essere affrontate e vinte solo se tutte le componenti della Società sono coinvolte nei processi di costruzione di soluzioni, prodotti e servizi innovativi. In tale quadro la RRI (Responsible Research and Innovation) rappresenta una espressione collettiva per descrivere e promuovere gli strumenti necessari e sufficienti a realizzare una Governance che sia in grado di precorrere le esigenze future.²

Partendo dal rapporto Bangemann³ e dai recenti studi e ricerche sulle esperienze di e-governance degli Stati Membri, confluite nella Strategia Europa 2020⁴, per finire alla Strategia di Specializzazione Intelligente, emerge chiaramente che l'unica via possibile per costruire innovazione

² <http://www.airi.it/wp-content/uploads/2015/12/Report-Airi-Ricerca-Innovazione-Responsabile.pdf>

³ Con Rapporto Bangemann si intende il documento Europe and the Global Information Society, redatto nel 1994 dal Commissario europeo Martin Bangemann in collaborazione con venti grandi gruppi industriali, in cui si esprime il concetto di comunicazione come "bene", alla luce della convergenza tra informazione, telecomunicazioni e informatica.

⁴ Il 26 marzo 2010 il Consiglio europeo con la COM(2010) 2020 del 03.03.2010, ha approvato la proposta della Commissione europea di avviare la "Strategia Europa 2020. Per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". Con questo documento la Commissione ha proposto gli obiettivi e i criteri generali per la programmazione 2014-2020, affrontando grandi sfide quali: l'uscita dalla crisi, la globalizzazione delle relazioni economiche, il cambiamento climatico, la scarsità delle risorse, l'evoluzione demografica e i contrasti sociali. La Strategia Europa 2020 si incardina su tre priorità: crescita intelligente: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione; crescita sostenibile: promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; crescita inclusiva: promuovere un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Sede di Catania

c/o Palazzo Ingrassia
via Biblioteca, 4
95124 Catania
Tel. +39 095 311.981
Fax +39 095 311.981

Sede di Lecce

c/o Campus Universitario
Prov.le Lecce-Monteroni
73100 Lecce
Tel. +39 0832 422.200
Fax +39 0832 422.225

Sede di Potenza

c/o Area della Ricerca del CNR
c.da S. Loja
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. +39 0971 427.322
Fax +39 0971 427.333

Sede di Roma

c/o Sede centrale CNR
via dei Taurini, 19
00185 Roma
Tel. +39 06 4993.7425
Fax +39 06 4993.7431

e vantaggio competitivo è da individuare nell'attiva partecipazione degli *stakeholders* ai processi di *governance* e allo sfruttamento dello specifico *know-how* territoriale.

Quando si parla di coinvolgimento pubblico nella scienza e nella tecnologia, si intende l'insieme di strategie, iniziative e strumenti che si utilizzano per attivare relazioni di reciprocità tra istituzioni, ricercatori, organizzazioni e pubblico con l'obiettivo di generare benefici comuni. In questa prospettiva il cosiddetto Public Engagement è un processo dinamico e continuo di dialogo e scambio tra soggetti che operano in un contesto locale o più vasto per affrontare le sfide sociali, economiche, culturali e politiche poste dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche.

La creazione e diffusione di una reale cittadinanza scientifica, infatti, richiede una sempre maggiore responsabilità da parte dei ricercatori nei confronti dell'opinione pubblica unita ad un aumentato impegno nel comunicare i risultati della propria ricerca e ad una piena disponibilità al dialogo con una grande e differente varietà di interlocutori.

Applicando il concetto di Public Engagement alla ricerca sul patrimonio culturale ed in particolare al concetto di *governance* territoriale emerge la necessità di analizzare le modalità attraverso cui i territori possono (re)interpretarsi sulla base di visioni aggiornate e condivise delle proprie caratteristiche e specificità e in ragione dell'esigenza di dare nuove risposte ai bisogni sociali emergenti su scala urbana. Solo se cultura, condivisione della conoscenza, capacità di apprendimento e innovazione avranno un ruolo strategico⁵ si potrà pianificare una città che diviene più competitiva a livello globale.

Allo stato dell'arte solo poche ricerche però, discutono *sullo stretto legame che unisce public engagement, innovazione territoriale e pianificazione partecipata*, privilegiando studi sulle tecnologie in esse esistenti.

La sfida maggiore è quella di integrare in modo efficace il nuovo spazio digitale della pianificazione territoriale con strumenti e soluzioni in grado di abilitare fattivamente il grado di conoscenza della collettività migliorando la comunicazione attraverso un approccio *bottom-up*.

Pianificazione Partecipata intesa non come prodotto, dunque, ma come percorso-processo continuo, nel quale la ricerca delle soluzioni ai diversi problemi è vista come l'esito di una *governance* inclusiva, di una collaborazione con le imprese, di azioni di co-progettazione con gli utenti che, ne decreteranno o meno il successo.

Tramite la ricerca proposta si cercherà di ragionare non soltanto sulle *politiche di RRI che rappresentano il framework concettuale delle iniziative di Public Engagement, ma anche sull'utilizzo di nuove tecnologie nei processi partecipati di pianificazione territoriale*, intesa come capacità di (re)interpretarsi sulla base di visioni aggiornate e condivise delle proprie caratteristiche e specificità e in ragione del ruolo che intende assumere nel network che proprio l'avanzamento dell'ICT sottopone a continui mutamenti.

⁵ CAMPBELL 2012.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivo

Partendo dalla considerazione che non esiste un unico e condiviso modello di Public Engagement, ma che esistono piuttosto diverse soluzioni che possono essere modellate sulla base delle esigenze di ricerca, questo studio intende analizzare **lo stretto legame che unisce Public Engagement, innovazione territoriale e pianificazione partecipata**. Motivazione di partenza è l'assunto secondo il quale, grazie alla cultura, le città del futuro, viste come hub di innovazione, crescita e competitività, saranno chiamate a recuperare il concetto di civitas romana, sviluppando politiche territoriali che mirino a rafforzare il legame tra il singolo soggetto e la comunità, all'interno di contesti urbani in cui deve emergere l'importanza di conservare e comunicare le tracce storiche, che hanno dato origine non solo alle diverse stratificazioni degli insediamenti urbani, ma anche alle tradizioni che in queste "storie" sono custodite.

In questo contesto l'importanza che le nuove tecnologie hanno nel creare uno spazio comune di informazione per la crescita sociale ed economica è divenuta un asse portante delle principali agende politiche europee e nazionali, soprattutto in riferimento al futuro delle città, intese come "luoghi della memoria collettiva dei popoli", in cui le influenze del passato non incidono solo sulle scelte del presente, ma anche sulle dinamiche future, in un continuo confronto tra collettività e privato, società e individuo.⁶

Occorre quindi, per cominciare, prendere in esame i dati nazionali ed internazionali sul public engagement in modo da produrre una fotografia dettagliata della situazione sul territorio nazionale ed europeo,

La nostra analisi, non potrà prescindere **dallo studio delle politiche di RRI che rappresentano il framework concettuale di tali iniziative e dalla creazione di un database dei principali casi di best practices nazionali ed internazionali nell'ambito dell'utilizzo di nuove tecnologie nei processi partecipati di pianificazione urbana** al fine di fornire una panoramica di queste esperienze mettendone in luce potenzialità e limiti per stimolare la discussione sulle prossime sfide che legheranno sempre più il public engagement e la pianificazione partecipata.

Attualmente però, esiste poca letteratura scientifica focalizzata sul rapporto che evidenzia l'impatto che le ICT stanno producendo nel Public Engagement e nei nuovi modelli di pianificazione e gestione del patrimonio culturale al fine di sostenere lo sviluppo e le potenzialità del territorio interessato.

L'obiettivo della ricerca, qui presentata brevemente, è quello di riuscire a diminuire questo *gap*, attraverso lo studio dei principali casi di *best practices* nazionali ed internazionali nel settore della **Pianificazione Territoriale Urbana Partecipata**, avviando 1) un processo di analisi sullo stretto legame che unisce Public Engagement, innovazione tecnologica e pianificazione territoriale, 2) tenendo in considerazione le dinamiche attraverso cui i vari *stakeholders* vengono coinvolti in

⁶ ROSSI 1966, pp. 191-193.

iniziative di questo tipo. La nostra analisi infine non potrà prescindere 3) dallo studio delle politiche di *Research and Responsible Innovation* che rappresentano il *framework* concettuale di riferimento.

Verrà quindi avviato un approfondimento della tematica del Public Engagement, ponendo un focus sugli aspetti di pianificazione territoriale partecipata, basati sulla cooperazione tra organi istituzionali, industria, scuola, università, mondo della ricerca, cultura ed investimenti innovativi in grado di generare nuovo valore sociale e sviluppo delle risorse locali.

Di seguito si riporta una breve presentazione delle attività di ricerca previste all'interno del progetto:

1) Dalla RRI al Public Engagement: studio e ricostruzione dei presupposti teorici e scientifici delle principali policies e strumenti adottati in ambito comunitario e nazionale.

Le attività di ricerca si concentreranno sullo studio delle principali *policies* legate al concetto di Public Engagement e alle politiche di *Research and Responsible Innovation*, evidenziandone il ruolo cruciale nella costruzione dei processi di R&D. Si rende infatti necessario fornire non solo una riflessione che possa essere messa a vantaggio di un nuovo modello di valutazione della Ricerca ma anche una ricognizione nazionale ed internazionale dei processi virtuosi in cui comunità scientifica e beneficiari sono equamente coinvolti.

2) Mappatura dei casi di best practices, iniziative, progetti relativi al Public Engagement in relazione alla pianificazione territoriale partecipata

Il focus della ricerca sarà focalizzato sulla creazione di una mappatura dei casi di *best practices* esistenti a livello internazionale e nazionale nei diversi ambiti caratterizzanti la tematica della **Public Engagement in relazione alla pianificazione territoriale partecipata**. Le nostre ricerche cercheranno di implementare la percentuale dei progetti finanziati e gestiti in modo *top-down* includendo i cosiddetti progetti ed iniziative *grassroots*, che attraverso una logica *bottom-up* sono emersi spontaneamente per rispondere ad un problema concreto o semplicemente per rispondere ad una sfida presente a livello locale.

3) Beyond ICT: studio ed impatto delle tecnologie sulla creazione dei nuovi processi di pianificazione territoriale partecipata

Un'attenzione specifica sarà dedicata allo studio del ruolo svolto dalle ICTs come vettore di innovazione, verificando il rapporto esistente fra le potenzialità della tecnologia e i processi organizzativi/gestionali ad essi correlati, sottolineando l'impatto da essi generato nei nuovi processi di *governance* territoriale partecipata.

In tale prospettiva verranno analizzati in primis, i nuovi modelli di Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS) basati sulla condivisione e delle scelte, sull'attivazione di

Sede di Catania
c/o Palazzo Ingrassia
via Biblioteca, 4
95124 Catania
Tel. +39 095 311.981
Fax +39 095 311.981

Sede di Lecce
c/o Campus Universitario
Prov.le Lecce-Monteroni
73100 Lecce
Tel. +39 0832 422.200
Fax +39 0832 422.225

Sede di Potenza
c/o Area della Ricerca del CNR
c.da S. Loja
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. +39 0971 427.322
Fax +39 0971 427.333

Sede di Roma
c/o Sede centrale CNR
via dei Taurini, 19
00185 Roma
Tel. +39 06 4993.7425
Fax +39 06 4993.7431

reti collaborative e sulla capacità di rispondere alle aspettative di tutti gli *stakeholder*. Nello specifico, verranno studiati i nuovi modelli di collaborazione più evoluti e complessi, ispirati alle logiche della *Open Innovation*, che coinvolgono allo stesso modo la dimensione tecnologica e quella culturale.

GANTT CHART

Studio e analisi policies comunitarie	1-3 mese
Mappatura dei casi di best practices, iniziative, progetti relativi al Public Engagement in relazione alla pianificazione territoriale partecipata	3- 7 mese
Beyond ICT: studio ed impatto delle tecnologie sulla creazione dei nuovi processi di pianificazione territoriale partecipata	7 - 12 mese

APPROCCIO METODOLOGICO E RICADUTE APPLICATIVE

Dal punto di vista metodologico, per sviluppare le differenti attività di ricerca verranno impiegate una gamma di fonti diversificata: per quanto riguarda il tema delle *policies* sulla RRI e sulla pianificazione territoriale partecipata le riflessioni da avviare si svilupperanno partendo dall'analisi di recenti documenti politici e tecnici prodotti dall'Unione europea e dal Governo italiano. Agli articoli su riviste accreditate nel circuito scientifico si unirà lo studio della letteratura "grigia" che include presentazioni a conferenze, paper e rapporti di ricerca, siti internet, video, blog. Per quanto riguarda la creazione della mappatura delle *best practices* verranno analizzati i principali documenti ufficiali, *websites* correlati ad iniziative nell'ambito della RRI e del Public Engagement in relazione alla pianificazione territoriale partecipata, introducendo, se necessario, anche interviste ai responsabili dei singoli progetti. Infine, in riferimento al progetto di ricerca OpenCiTy⁷ sviluppato

⁷ Il dato storico-archeologico possiede un'imprescindibile componente spaziale che può essere usata come comune denominatore per costringere al dialogo gli elementi eterogenei di una realtà complessa, com'è certamente quella di una città pluristratificata e a lunga continuità di vita. Una conoscenza "non superficiale" nasce dalla capacità e dalla esigenza di contestualizzare. Una comunità "responsabile" è quella che usa la libera condivisione della conoscenza per pianificare, in modo sostenibile, il proprio sviluppo. Da questa consapevolezza nasce, all'interno della attività multidisciplinare dell'IBAM-CNR di Catania, il progetto *OpenCiTy*: un portale WebGIS, che, superando la frammentazione delle ricerche del passato, vuol porsi come luogo d'incontro di una comunità, fatta da studiosi e ricercatori, da amministratori, da funzionari e da cittadini, che condividono, su base geografica ed in modo libero, democratico e aperto, dati ed informazioni per accrescere la conoscenza, ancora troppo episodica, del passato millenario della nostra città; per creare, soprattutto, attraverso la comunicazione, una comunità "consapevole"; per pianificare, infine, uno sviluppo urbano razionale e rispettoso del paesaggio storico e della stratificazione urbana della città di Catania.

Sede di Catania
c/o Palazzo Ingrassia
via Biblioteca, 4
95124 Catania
Tel. +39 095 311.981
Fax +39 095 311.981

Sede di Lecce
c/o Campus Universitario
Prov.le Lecce-Monteroni
73100 Lecce
Tel. +39 0832 422.200
Fax +39 0832 422.225

Sede di Potenza
c/o Area della Ricerca del CNR
c.da S. Loja
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. +39 0971 427.322
Fax +39 0971 427.333

Sede di Roma
c/o Sede centrale CNR
via dei Taurini, 19
00185 Roma
Tel. +39 06 4993.7425
Fax +39 06 4993.7431

dal team di ricercatori dell'Istituto per I Beni Archeologici e Monumentali del CNR, verranno valutati i presupposti per avviare una ricerca empirica che unisca le metodologie di PPGIS al contesto urbano della città di Catania.

FIRMA

Dee Anton

CATANIA, 20/03/2018

Sede di Catania
c/o Palazzo Ingrassia
via Biblioteca, 4
95124 Catania
Tel. +39 095 311.981
Fax +39 095 311.981

Sede di Lecce
c/o Campus Universitario
Prov.le Lecce-Monteroni
73100 Lecce
Tel. +39 0832 422.200
Fax +39 0832 422.225

Sede di Potenza
c/o Area della Ricerca del CNR
c.da S. Loja
85050 Tito Scalo (PZ)
Tel. +39 0971 427.322
Fax +39 0971 427.333

Sede di Roma
c/o Sede centrale CNR
via dei Taurini, 19
00185 Roma
Tel. +39 06 4993.7425
Fax +39 06 4993.7431